

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ВУЗОВСКОЙ СРЕДЕ

DEVELOPMENT OF DIGITAL COMPETENCE AMONG FUTURE TEACHERS IN THE UNIVERSITY ENVIRONMENT

СЮРДЮКОВА ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА,
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина.

SYURDYUKOVA EKATERINA VYACHESLAVOVNA,
Derzhavin Tambov State University.

В данной статье рассматриваются особенности развития цифровой компетенции будущих педагогов в современной вузовской среде. Охарактеризована специфика образовательной среды вуза, которая представлена как система взаимосвязанных элементов. Представлен комплекс знаний, умений и навыков, которые образуют «цифровую компетентность». Проанализированы рекомендации ЮНЕСКО «Структура ИКТ-компетенций для учителей». В результате отмечена необходимость изменения подхода к обучению будущих педагогов, с целью подготовки новых высококвалифицированных кадров с высоким уровнем цифровой компетенции.

This article examines the features of the development of digital competence of future teachers in the modern university environment. The specifics of the educational environment of the university, which is presented as a system of interrelated elements, are characterized. The complex of knowledge, skills and abilities that form the "digital competence" is presented. The UNESCO recommendations "The structure of ICT competencies for teachers" are analyzed. As a result, it was noted that there is a need to change the approach to training future teachers in order to train new highly qualified personnel with a high level of digital competence.

Ключевые слова: компетенция, цифровая компетенция, будущие педагоги, вузовская среда, ИКТ-компетенции.

Key words: competence, digital competence, future teachers, university environment, ICT competencies.

Цифровая среда, в которую погружается будущий педагог, представляет собой интегрированное коммуникационное пространство, в котором все субъекты образования осуществляют поиск, получают, обмениваются и управляют информацией разного характера посредством цифровых технологий. Соответственно, цифровая компетенция будущего педагога предполагает не только наличие цифровых знаний, умений и грамотного их применения, но и сформированности технологической готовности к постоянным изменениям как в области использования данных технологий и ресурсов, коммуникативной и методической в области управления знаниями, так психологической готовности воспринимать такие изменения и взаимодействовать с обучающимися [4].

В настоящее время высокой цифровой компетентностью должны обладать преподаватели, которые работают со студентами в дистанционном режиме. Помимо умения вести различные виды интерактивных онлайн-занятий со студентами современный преподаватель

должен умело контролировать, оценивать учебную и исследовательскую деятельность слушателей, осуществлять любую форму электронной связи и управлять образовательными системами, на практике применять цифровые педагогические технологии, методы мотивации, беседы и убеждения, использовать современные формы и методы обучения и представления учебного материала, организовать индивидуальные маршруты прохождения курса с учетом онлайн-связи, редактировать учебный материал, разрешать конфликтные ситуации, организовывать групповое индивидуальное обучение, решать проблемы технического плана, проводить инструктаж студентов [5, с. 369].

Образовательную среду вуза следует рассматривать как систему взаимосвязанных элементов, каждый из которых выполняет свою функцию в создании психологических условий для развития цифровой компетенции будущего педагога. На наш взгляд, основными элементами образовательной среды вуза как системы выступают преподаватели, обучающиеся, содержание обучения, технологии, методы обучения, при этом эффективность работы каждого элемента определяется определенным набором действий, качеств и ориентиров (рис. 1.).

Рис. 1. Образовательная среда вуза как система взаимосвязанных элементов

Цифровая компетентность в научной литературе часто относится к навыкам и грамотности, необходимым среднему гражданину, чтобы иметь возможность учиться и ориентироваться в цифровом обществе знаний и характеризуется как набор знаний, навыков, отношений, способностей, стратегий и осведомленности, которые требуются при использовании информационных и коммуникационных технологий и цифровых медиа для выполнения заданий [11].

Развитие компетентности учителя является неотъемлемой частью педагогической карьеры. Хуберман [12], а также Фесслер [13] и Кристенсен [14] предлагают профессиональный цикл учителей от начала карьеры до выхода на пенсию.

Цифровая компетентность учителя проявляется в необычных организационных системах и действует в рамках богатых образовательных традиций, что увеличивает сложность, когда компетентность применяется в образовательном контексте.

Электронное обучение как новая педагогическая среда требует от всех учителей новых

компетенций – компетенций электронного обучения. Осведомленность о различных курсах, умение использовать инструменты онлайн-курсов, умение использовать видеокommunikации помогают студентам на таких курсах – это ключевые компетенции электронного обучения цифровой педагогики современности и будущего [10].

Цифровая компетентность преподавателя представляет собой сложный комплекс знаний, умений и навыков, в числе которых:

- знание основных разновидностей цифровых образовательных ресурсов и образовательных платформ;
- умения создавать индивидуальные задания в интерактивном режиме на базе различных образовательных порталов;
- навыки проведения различных видов учебных занятий, научных и внеучебных мероприятий в дистанционном режиме с использованием инструментов разнообразных информационно-коммуникационных систем;
- способность мотивировать студентов к развитию цифровых компетенций.

В работах Н.В. Барсуковой и др. отмечается необходимость формирования определенного уровня цифровой компетентности будущего учителя в области цифровых технологий. Авторы подчеркивают важность коммуникационных и сетевых технологий, показывают целесообразность овладения мобильными и интерактивными образовательными технологиями [1, с. 139], чтобы повысить эффективность обучения и заинтересованность учащихся в освоении нового материала. Одни ученые [4] подчеркивают, что формат образовательной деятельности постоянно меняется. В связи с этим будущему учителю необходимо знание современных цифровых технологий. Другие предупреждают, что цифровизация образования может негативно сказаться на формировании базовых методологических основ преподавания и воспитания учащихся [3, с. 35].

Педагог современного цифрового общества должен постоянно обогащать и дополнять свою цифровую компетентность, работая с растущим цифровым новым поколением детей в цифровом обществе.

Существующий опыт показывает, что пользовательские компетенции (цифровая грамотность) в новых условиях цифровой экономики трансформируются и включают в себя не только общие для всех пользователей (жизненные) цифровые компетенции, но и профессиональные цифровые компетенции (цифровизация профессий) и новые социальные цифровые компетенции в условиях цифровой экономики.

Рекомендации ЮНЕСКО «Структура ИКТ-компетенций для учителей» [15] подчеркивают актуальность формирования цифровых компетенций, указывая на необходимость эффективного решения проблем преодоления «цифрового разрыва», интеграции информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс на всех уровнях образования, трансформации методов преподавания и методических систем для формирования цифровых компетенций студентов. Поэтому актуальность современного этапа образования будет неразрывно связана с совершенствованием методической системы развития цифровых компетенций у студентов, будущих педагогов. В то же время студенты будут заинтересованы в «цифровой трансформации», в развитии цифровых технологий, в появлении и утверждении «цифровой педагогики». Цифровое образование несет в себе много положительных аспектов, связанных с техническими инновациями, обновлением и изменением учебно-воспитательного процесса, а также использованием цифровых технологий. Это вынуждает общество совершенствоваться и развивать цифровые компетенции в образовательном процессе образовательной организации.

Информационно-образовательная среда с использованием информационно-коммуникационных технологий заслуживает особого внимания, поскольку способствует формированию тех оптимальных условий, в которых возможно развитие педагогов, повыше-

ние их профессионального роста и своих профессиональных качеств [10]. Концепция продвинутых цифровых компетенций основана на анализе развития курсов повышения квалификации учителей по ИКТ-компетенциям, которые массово проводятся в России с 2000 года в рамках национальных целевых программ информатизации образования.

Социальная цифровая компетентность педагога не только психоориентирована, но и направлена на формирование у детей ценности образования и общей медиаграмотности в работе с информацией в сети Интернет и мировых СМИ, предотвращение киберпреступности и кибермании, воспитание культуры кибербезопасность и интернет-этикет в глобальных сетях знаний в отличие от развлечений. Здесь педагог должен выступать цифровым куратором социализации детей в цифровом мире [8].

Профессиональные компетенции учителей основаны на общей цифровой грамотности, но включают в себя общие компетенции цифровой педагогики, такие как электронное обучение, использование обучающих платформ для мобильного обучения, электронных книг и открытых образовательных ресурсов. Сюда также входят системы образовательной аналитики, основанные на больших данных, а также цифровые компетенции для разработки и использования цифровых учебных материалов по профилю работы (педагогический дизайн) и цифрового учебного оборудования по школьным предметам (компьютерное рабочее место учителя) [9].

Широкий спектр цифровых материалов сети знаний стал важной, если не преобладающей, частью профессиональной среды педагога. Умение работать с современными цифровыми материалами и обучающей платформой, быть репетитором электронного обучения, активно использовать онлайн-курсы для самообразования по своему предмету – это уже существующие ключевые профессиональные компетенции преподавателя.

Традиционно развитием общепользовательских и профессиональных цифровых компетенций учителей занимается система повышения квалификации учителей, для которой ежегодно формируются новые курсы с учетом развития цифровой педагогики.

Таким образом, за последние годы наша реальность претерпела существенные изменения в таких сферах, как экономика, политика, управление и образование с помощью цифровых технологий, и эти изменения будут все более заметными и будут более глубокими в ближайшем будущем. В соответствии с этими изменениями растет потребность в подготовке учителей, компетентных в области цифровых технологий, способных использовать преимущества технологий для развития ключевых компетенций, необходимых учащимся. Ввиду этого необходимо изменить подход к непосредственно обучению будущих педагогов, с целью подготовки новых высококвалифицированных кадров с высоким уровнем цифровой компетенции. Такая подготовка, направленная на повышение уровня цифровой компетентности, должна быть связана с формированием знаний (осведомленность о цифровых ресурсах, процессах, инструментах), умений (разработка заданий посредством цифровых инструментов в интерактивном режиме) и навыков (проведение занятий с использованием средств информационно-коммуникационных систем). Указанные компоненты цифровой компетентности преподавателя в современной системе образования являются неотъемлемой частью квалификации преподавателя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барсукова Н.В. К вопросу о роли учителя (педагога) и его цифровой компетенции в условиях интенсивного применения цифровых образовательных технологий // Педагогическое образование. 2022. Т. 3. № 1. С. 139-147.
2. Гребенюк Т. Исследование цифровой компетентности студентов – будущих педагогов в контексте педагогики индивидуальности // Образование и саморазвитие. 2023. Т. 18. № 1. С. 186-200.

3. Жуева А.Г. Методологические основы развития информационной компетентности будущих педагогов профессионального обучения // Ученые записки Забайкальского государственного университета. 2021. Т.16. № 3. С. 35-47.
4. Колыхматов В.И. Цифровая грамотность и навыки современного педагога // Ученые записки университета Лесгафта. 2020. № 8 (186). С. 156-160.
5. Спиридонова Ю.С. Понятие и структура цифровой компетентности будущих педагогов // Проблемы современного педагогического образования. 2023. № 79-2. С. 369-372.
6. Цветкова М.С. Продвинутая цифровая компетентность учителя // Педагогическое образование в 21 веке. URL:<https://www.intechopen.com/chapters/65231> (дата обращения 5.02.2024).
7. Щучка Т.А. Сущностный контекст цифровой компетентности в научном исследовании будущего педагога // Обзор педагогических исследований. 2023. Т. 5. № 6. С. 186-189.
8. Chiara Antonietti, Alberto Cattaneo, Francesca Amenduni Can teachers' digital competence influence technology acceptance in vocational education? // Computers in Human Behavior. 2022. Vol. 39(1). pp. 125-131. DOI: 10.1016/j.chb.2022.107266.
9. Junfeng Diao, Yi Qu Teaching competence of TVET teachers in the digital age: Implementation and evaluation of a training program in China // Evaluation and Program Planning. 2024. pp.106-109. DOI: 10.1016/j.evalprogplan.2024.102402.
10. Safonova V. Formation of digital competencies of future life safety teachers // SHS Web of Conferences. 2020. Vol. 87. DOI: 10.1051/shsconf/20208700080.
11. Мезинов В.Н. Развитие цифровой компетентности будущего педагога в процессе обучения в вузе // Гуманитарные науки. 2023 №1. С. 17-21.
12. Huberman MA. The professional life cycle of teachers // Teach Coll Rec. 1989 №91(1).P. 31-57.
13. Fessler R, Christensen JC. The teacher career cycle: understanding and guiding the professional development of teachers. Allyn & Bacon; 1992
14. Christensen J, Burke P, Fessler R, Hagstrom D. Others stages of teachers' careers: Implications for professional development. Washington, D.C.: ERIC Clearinghouse on Teacher Education; 1983
15. Структура ИКТ-компетенций для учителей. Рекомендации ЮНЕСКО. URL: <https://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf>

© Сюрдюкова Е.В., 2024.